

Received-Makale Geliş Tarihi 22.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1785-1794

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17013222

Arş. Gör. Ayşenur Kandemir

<https://orcid.org/0000-0002-9558-2984>

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04tah3159>

Basılı Medyada Modern Banyonun İnşası: Türkiye’de 1930–1970 Arası Mekânsal ve Kültürel Dönüşüm

The Construction of the Modern Bathroom in Print Media: Spatial and Cultural Transformation in Turkey (1930–1970)

ÖZET

Bu çalışma, 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergi kupürleri üzerinden banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşme sürecini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, modern banyo kavramının teknik, estetik ve kültürel boyutlarının, dönemin basılı medyasında nasıl temsil edildiğini ve toplumsal modernleşme süreciyle nasıl ilişkilendirildiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışma, banyonun yalnızca bir temizlik ve hijyen alanı olarak değil, aynı zamanda sosyal statü, modern yaşamın göstergesi ve estetik beğenin yansıması olarak nasıl konumlandığını irdelemektedir. Çalışmanın kapsamını, Erken Cumhuriyet Dönemi’nden 1970’lerin sonuna kadar olan zaman dilimi oluşturmaktadır. İncelenen materyaller arasında süreli yayınlardan gazeteler ve dergilerde yayımlanmış haber, ilan ve reklam görselleri yer almaktadır. Bu görsellerde ve haber metinlerinde; banyo ve tuvalet mekânlarının plan düzeni, donatı elemanları, kullanılan malzemeler, renk tercihleri, teknolojik yenilikler ve Batı’dan ithal edilen tasarım unsurları ele alınmıştır. Bu analiz gerçekleştirilirken nitel araştırma yönteminden yararlanılmış; haber metinleri görsel ve söylemsel olarak doküman analizi ile çözümlenmiştir. Görsellerin biçimsel özellikleri, reklam söylemleri ve mekânsal organizasyon detayları karşılaştırmalı bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Türkiye’de modern banyonun tarihsel gelişiminin basılı medya üzerinden incelenmesinin, konut kültürü, modernleşme ve gündelik yaşam pratiklerine dair sosyo-kültürel bir okuma yapma olanağı sunması çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Literatürde modern banyo üzerine yapılan çalışmaların genellikle Batı örnekleri üzerinden ilerlediği, Türkiye bağlamındaki uzun dönemli tarihsel incelemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular modern banyonun mekânsal değişiminin yalnız teknik ilerlemeler ve tesisat sistemleriyle değil; dönemin hijyen anlayışı, yaşam standartları, estetik tercihleri ve Batı etkileriyle şekillendiğini göstermektedir. Paris Tezyini Sanatlar Sergisi gibi uluslararası etkinliklerde sunulan banyo örnekleri ve yabancı mimarların tasarımları, Türkiye’deki modern banyo estetiğinin oluşumunda etkili olmuştur. Basılı medya aracılığıyla yayılan bu imgeler, modern yaşam ideallerini yansıtan, hijyen ve konfor vurgusu taşıyan bir mekân algısının toplumda yerleşmesine katkıda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Banyo, Tuvalet, Basılı medya, Erken Cumhuriyet Dönemi, Modernleşme.

ABSTRACT

This study examines the modernization process of bathroom and toilet spaces in Turkey from the 1930s to the late 1970s through newspaper and magazine clippings. The main objective of the research is to reveal the technical, aesthetic, and cultural dimensions of the modern bathroom concept, how it was represented in the printed media of the period, and how it was linked to the broader social modernization process. In this context, the study investigates how the bathroom was positioned not only as a place for cleanliness and hygiene but also as a marker of social status, an indicator of modern life, and a reflection of aesthetic taste. The scope of the study covers the period from the Early Republican Era to the late 1970s. The analyzed materials include news articles, advertisements, and promotional visuals published in various newspapers and magazines. These visuals and news texts address the spatial layouts of bathrooms and toilets, sanitary fixtures, materials, color preferences, technological innovations, and design elements imported from the West. The analysis employed a qualitative research method; the news texts were examined both visually and discursively using document analysis. The formal characteristics of the visuals, the rhetoric of advertisements, and the details of spatial organization were evaluated using a comparative approach. The significance of the study lies in the fact that analyzing the historical development of the modern bathroom in Turkey through printed media offers a socio-cultural reading of housing culture, modernization, and everyday life practices. In the literature, studies on modern bathrooms have generally focused on Western examples, and long-term historical analyses in the Turkish context have remained limited. This study aims to fill this gap. The findings demonstrate that the spatial transformation of the modern bathroom was shaped not only by technical advancements and plumbing systems but also by the period’s perception of hygiene, living standards, aesthetic preferences, and Western influences. The images disseminated through printed media contributed to embedding in society a perception of the bathroom as a space that reflects modern living ideals and emphasizes hygiene and comfort.

Keywords: Bathroom, Toilet, Printed media, Early Republic Period, Modernization.

1. GİRİŞ

Yıkanma pratiğinin gerçekleştirildiği mekânlar, tarihsel süreç içerisinde çeşitli değişimlere uğramıştır. Bu gereksinimin karşılanma biçimi, farklı dönemlerde otoritelerin ve inanç sistemlerinin etkisi, kültürel farklılıklar gibi etkenler doğrultusunda sürekli olarak dönüşmüştür. Aynı zaman dilimlerinde dahi, farklı kültürlerde yıkanma pratikleri birbirinden farklı biçimlerde gelişim göstermiştir (Arslan & Paktaş, 2021, s. 214). Bu pratiğin bir çıktısı olan mekânlar, Antik Yunan'da nehir ve deniz kıyılarında kamusal nitelikte tesisler olarak inşa edilen hamamlar olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında yapılan çeşitli araştırmalar sonucu dönemin konutlarında banyo tesisatının varlığını kanıtlayan çeşitli yıkanma araç ve gereçleri de bulunmuştur (Dağtekin, 2020, s. 3). Roma'da ise bu mekânlar, hamamlar olarak ortaya çıkmıştır. Ancak çıplak bedenler ve dünyevi zevkler ile ilişkilendirildiğinden Orta Çağ'da kabul görmemiştir. İslamiyette ise hamamların kullanım biçimi farklı olup; temizlik akan su yardımıyla yapılmaya başlanmıştır (Köylü & Er, 2015, s. 77-79). Yirminci yüzyılın başlarında, Amerika ve Avrupa'da yatak odasının içerisinde banyo işlevini karşılamak üzere alan ayrılmıştır. Yatak odasının içerisinde banyo olarak kullanılmak üzere ayrılmış alanda ayna, lavabo vb. donatılar yer almıştır (Demirarslan, 2020, s. 871). Mekânlar, sanayileşmeyle birlikte teknolojik gelişmeler nedeniyle değişimlere uğramıştır (Kalay, 2025, s. 181). Dolayısıyla günümüzde yıkanma pratiğinin gerçekleştiği, modern gündelik yaşamının temel unsurlarından biri hâline gelen banyolar; duş, küvet, lavabo ve klozet gibi standart vitrifiye elemanları ile bunlara uygun tesisat sistemlerini içeren bugünkü formuna, sanayileşme sürecine paralel olarak ilk kez İngiltere ve Kuzey Amerika'daki konutlarda kavuşmuştur. Modern banyonun mekânsal dönüşümü, sanayileşmenin etkisinin yanı sıra kanalizasyon ve tesisat altyapısındaki teknolojik gelişmelerin, kültürel ve toplumsal pratiklerdeki değişimlerle de ilişkili olarak şekillenmiştir (Aytaç & Öğüt, 2015, s. 6449) Bu bağlamda banyo ve tuvalet mekânları, modern konutun önemli unsurları olarak hijyen pratiklerinin sağlandığı işlevsel alanlar olmanın yanında toplumsal yaşamın, kültürel temsillerin ve teknolojik gelişmelerin yansıdığı mekânlardır. Dolayısıyla bu mekânların tasarımı, bir yandan teknik altyapı olanaklarına ve malzeme teknolojisine, diğer yandan dönemin estetik anlayışına, sağlık algısına ve modernleşme ideallerine bağlı olarak şekillenmiştir.

Türkiye'deki geleneksel konutlarda, yıkanma pratiği, odalarda yer alan dolapların içerisinde bulunan, gusülhane adı verilen mekânda gerçekleştirilmektedir. Bu mekânda su soba ya da ocak üzerinde ısıtılarak güğüm adı verilen testinin içerisinde getirilen soğuk su ile 'bakraç' olarak tanımlanan kovanın içerisinde karıştırılmıştır (Tokol, 2014, s. 22). Ancak Çorum gibi bazı yörelerdeki geleneksel evlerdeki gusülhanelerde, suyun kullanımı ve ısıtılması için çarşı hamamlarındaki külhan düzenine benzer bir işleyişe sahip yönelik çözümlerin olduğu görülmüştür. Bu su ısıtma düzeneği, duvar içerisine yerleştirilmiş küçük bir bakır kazanın alt kısmından ateş yakılarak ısıtılması esasına dayanmaktadır. Kazanın altına konumlandırılmış ve içinde ateş yakılarak suyun ısınmasını sağlayan haznenin girişi, bazı durumlarda doğrudan gusülhane içinde bazı durumlarda ise bitişikteki odanın ocaklık bölümünde yer almaktadır (Tuluk, 2010, s. 80). Türkiye'de banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşmesi, 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren kentleşme süreci ve modern konut politikaları ile paralel bir gelişim göstermiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sağlıklı yaşam, hijyen ve çağdaş yaşam tarzı söylemleri, konut içi mekân organizasyonuna doğrudan yansımış; özellikle tuvalet, geleneksel ev yapılarında ya konut dışında ya da sınırlı donanımla var olan alanlardan, ev planlarının merkezî bileşenlerine evrilmiştir (Bakır, 2018, s. 17). Yani geleneksel evlerdeki gibi odanın bir bölümünde ya da avluda yer alan tuvalet, Erken Cumhuriyet Döneminde konutun mekân organizasyonuna ayrı bir mekân olarak yer alarak dahil olmuştur (Uçar, 2021, s. 53). Bu bağlamda tuvalet ve banyonun konutun içerisindeki konumu, Türkiye'de modern konutu geleneksel konuttan ayıran belirleyici özelliklerinden biri hâline gelmiştir (Alpagut, 2018, s. 121). Bu süreçte, sıhhi tesisatın yaygınlaşması, sıcak su sistemlerinin devreye girmesi, elektrikli ve yakıtlı su ısıtıcılarının (termosifon) tanıtılması gibi teknik yenilikler, modern banyonun mekânsal standartlarının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Örneğin 1950'li yıllarda çamaşır makinesinin yaygınlaşmaya başlaması, banyoların tasarımı için daha geniş bir alana ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Yine aynı dönem hemen her konutta küvetin yer almaya başlaması, Türkiye'deki geleneksel yıkanma pratiğinin değişliğe uğramasına ve geleneksel olarak akan suda yıkanmak yerine, Batı'daki gibi küveti doldurarak yıkanmanın benimsenmesine yönelik bir değişikliği işaret etmektedir. Bu nedenle küvetin banyoya dahil edilmesi de bu mekânın hacminin büyümesini etkilemiştir (Arat & Kaçar, 2021, s. 454).

Modernleşme sürecinin bu mekânlara yansımaları yalnızca teknik unsurlarla sınırlı kalmamış; basılı medya, reklamlar ve fuar sunumları aracılığıyla banyo ve tuvalet, medeni yaşamın göstergesi, statü sembolü ve aile refahının temsili olarak yeniden tanımlanmıştır (Bahtiyar, & Yaldız, 2021, s. 169). Bir reklamın çözümlenebilmesi için ait olduğu ülkenin, şehrin, kültürel ve toplumsal yapısının, dilinin ve ahlaki değerlerinin bilinmesi gerekmektedir; reklamların bu unsurları yansıtan birer kültürel metin olarak

değerlendirilebileceği kabul edilmektedir (Ural vd., 2019, s. 753). Bu bağlamda gazete ve dergi ilanları, dönemin toplumsal algısını, hijyen kültürünü, estetik beğenisini ve teknolojik yeniliklere bakışını anlamak için birincil kaynak niteliği taşımaktadır. Bu nedenle yirminci yüzyılda banyo ve tuvaletin mekânsal özelliklerinin değişimini incelemek için basılı medya önemli bir araç hâline gelmektedir. Bu bağlamda Aytaç ve Ögüt (2015) çalışmalarında, modern banyo mekânının tarihsel gelişimini daha çok Amerika'daki dergi reklamları üzerinden ele almış; yirminci yüzyılda Türkiye'deki özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi yayınları üzerinden banyo ve tuvalet tasarımları ayrıntılı biçimde incelememiştir. Bahtiyar ve Yaldız (2021), Ev Dekorasyon dergisinde yer alan 1976 ile 1982 yılları arasındaki banyo ve tuvalet donatılarını incelemiş ancak bu tarihsel aralık dar olduğundan Türkiye'deki tuvalet ve banyo mekânlarının gelişimi hakkında elde edilen bulgular sınırlıdır. Uysal ve Atalay (2017), konut reklamlarını mekân, malzeme ve plan tipi bakımından ele almış; banyo ve tuvaletin mekân organizasyonu içerisindeki konumuna değinmiştir. Okuyucu (2019), 1923 ile 1938 yılları arasındaki konutların iç mekânlarının Erken Cumhuriyet Dönemi popüler yayınlarında nasıl temsil edildiğini ele almıştır. Bu yayınlarda, yeni inşa edilmiş konutlarda tuvalet ve banyo için ayrı bir oda ayrıldığı; konutta ayrı bir alan tahsis edilemediği durumlarda kolay teknikler kullanılarak tuvalet odasının yapılabileceğinin belirtildiğine değinmiştir. Bu çalışmalar, banyo ve tuvalet mekânlarının kültürel ve teknik boyutlarını ele almış olmasına karşın bu mekânlar basılı medya araçları üzerinden Erken Cumhuriyet Döneminden yirminci yüzyıl sonlarına kadar geniş bir kapsamda ele alınmamıştır.

Bu bağlamda çalışma, 1930'lardan 1970'lerin sonuna kadar Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergi kupürleri üzerinden banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşme sürecini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, dönemin medya metinlerini görsel ve söylemsel olarak analiz ederek modern banyo kavramının nasıl inşa edildiğini, hangi teknik ve estetik unsurlarla tanımlandığını ve bu süreçte Batı etkisinin nasıl tezahür ettiğini ortaya koymaktadır. Böylece, Türkiye'nin modernleşme hikâyesinin konut ölçeğinde okunmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, 1930 yılından 1970'lerin sonuna kadar Türkiye'de yayımlanmış gazete ve dergi kupürleri üzerinden banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşme sürecini incelemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmış; incelenen belgeler görsel ve söylem bakımından bu yöntemden yararlanılarak analiz edilmiştir. Doküman analizi hem basılı hem de elektronik ortamda (bilgisayar tabanlı ya da internet üzerinden iletilen) belgelerin incelenmesi veya değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yöntem olarak tanımlanmaktadır (Bowen, 2009, s.27). Doküman analizi yöntemiyle örneklem olarak seçilen gazete kupürlerindeki haberlerde yer alan banyo ve tuvalet temsilleri, mekânsal, teknik ve kültürel bakımdan ele alınarak çok boyutlu olarak değerlendirilmiştir.

Araştırmanın veri setini, ulusal ölçekte yayımlanan Hakimiyeti Milliye, Ulus, Kurun, Haber, Akşam, Milliyet gazeteleri ile Tv'de 7 Gün dergisinde yer alan haber, ilan ve reklam kupürleri oluşturmaktadır. Kaynaklar, teknik donanım, mekânsal düzen, malzeme kullanımı veya estetik unsurlara dair bilgi içeren haber görsel ve metinleri arasından seçilmiştir. 1930-1978 yılları arasındaki dönemin tercih edilmesinde, erken Cumhuriyet dönemi konut politikaları ile yirminci yüzyılın son çeyreğine doğru modern konut tasarımında banyo ve tuvaletin merkezî bir mekân olarak konumlanma sürecinin tamamlanması etkili olmuştur.

Veri çözümlemesi iki ana ekseninde yürütülmüştür. Bunlardan birincisi görsel analiz olup kupürlerde yer alan fotoğraf, çizim ve planlar incelenerek banyo ve tuvalet mekânlarının konut içindeki konumu, küvet, lavabo, klozet, bide vb. donatı öğeleri, fayans, seramik, mermer görünümlü yüzeyler vb. malzemelerin kullanımı, renk ve biçimleri değerlendirilmiştir. Görsellerdeki mekânsal organizasyon, kullanım senaryoları ve estetik tercihlerin dönemsel farklılıkları karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur. Veri çözümlemesinin ikinci eksenini ise söylem analizidir. Bu bağlamda haber ve reklam metinleri, hijyen, modernleşme, konfor, aile yaşamı, teknoloji ve estetik gibi temalar çerçevesinde incelenmiştir. Bu analizde, Fairclough'un söylem çözümleme yaklaşımından yararlanılmış; metinlerdeki vurgular, toplumsal normlar, modernlik algısı ve Batı etkisiyle ilgili göndermeler belirlenmiştir. Analiz sürecinde, bidenin görsellerde yer alması, Paris Tezyini Sanatlar Sergisi'nden banyo örneklerinin kullanılması ve bazı planların yabancı mimarlarca tasarlanmış olması gibi unsurlar, Batı kaynaklı hijyen kültürü ve tasarım anlayışının yerel mekân modernleşmesine etkisini değerlendirmek amacıyla ayrıca kodlanmıştır.

Elde edilen veriler kronolojik sıraya göre düzenlenmiş, her kupür hem görsel hem metinsel açıdan ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, Türkiye’de banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşme süreci altyapı ve donatıların modernleşmesi, söylemin dönüşmesi ve banyo ile tuvaletin mekânın içerisindeki konumunun önemi olmak üzere üç temel ekseninde modellenmiştir.

Şekil 1. Araştırma Deseni (Yazar tarafından oluşturulmuştur)

3. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

8 Haziran 1930 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayımlanan haberde yer alan fotoğraflar, “tuvalet odası” ve “banyo havuzu” başlıkları altında dönemin hijyen mekânlarına ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Tuvalet odası örneğinde, suyun henüz doğrudan tesisatla sağlanmadığı, el yıkama işlevinin sürahi ve leğen gibi taşınabilir araçlarla gerçekleştirildiği görülmektedir. Görselde yer alan ayna, sandalye ve masa gibi mobilya elemanları, modern anlamda bir banyo işlevinden ziyade kişisel bakım ve hazırlık amacıyla kullanılan bir “tuvalet masası” düzenini yansıtmaktadır (Şekil 2a). Banyo havuzu ise bireysel kullanımdan ziyade yarı kamusal ya da kolektif kullanım olasılığı yüksek bir mekânsal düzenlemeyi işaret etmektedir (Şekil 2b). Bu durum, banyo mekânının henüz konut içindeki standart ve özel bir alan olmaktan çok, sosyal veya paylaşımlı bir pratik olarak varlık gösterdiği şeklinde değerlendirilebilir.

Haberde yer alan “su müstesna olmak üzere” ifadesi de dönemin ev içi hijyen anlayışında suyun doğrudan erişilebilirliğinin sınırlı olduğunu; temizlik pratiklerinin fiziksel altyapıdan bağımsız, taşınabilir çözümler üzerinden sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum, su tesisatı altyapısının henüz erken aşamalarında olduğunu ve modern banyo kavramının yeni tanıtılmakta olduğunu göstermektedir. Metinde ayrıca 1930 yılında 1830 yılına kıyasla ev düzenine “tuvalet odası ve banyo” eklemesinin, dönemin hijyen algısındaki dönüşümün göstergesi olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte banyolar, Batı modernleşme söylemlerinde sıklıkla görülen “lüks” ya da “medeniyet göstergesi” olarak değil, esasen günlük yaşamın bir gerekliliği ve modern konfor unsuru olarak sunulmuştur (Şekil 2c). Dikkat çekici bir diğer unsur, görsellerde kadın figürünün bulunmamasıdır. Bu durum, banyonun henüz yirminci yüzyıl ortalarındaki gibi doğrudan kadın bedeni ile özdeşleştirilmediğini göstermektedir. Dolayısıyla bu kupür, mekânlarının modernleşme sürecini, toplumsal cinsiyet temsillerinden bağımsız, işlevsel gereklilik ekseninde ele alan bir örnek oluşturmaktadır.

Şekil 2. (Soldan sağa: a, b, c). Champs-Elysee'de Açılan Tezyini Sanatlar Sergisi Başlıklı Haberde Yer Alan Banyo ve Tuvalet Görselleri (Hakimiyeti Milliye, 08.06.1930, Sayfa 6)

12 Aralık 1934 tarihli Ulus gazetesi, modern konut mimarisinin iç mekân düzenini konu alan “Modern aile evi planları” başlıklı haberiyle, dönemin banyo ve tuvalet mekânlarının konut içindeki konumuna dair veriler sunmaktadır. Haber metninde banyonun konutun üst katında, yatak odalarıyla aynı katta konumlandırıldığı görülmektedir. Bu yerleşim, mahremiyet ve erişilebilirlik açısından modernleşme sürecinin gerekliliklerini yansıtmaktadır.

Planlarda, banyonun içinde küvet, lavabo ve klozetin bir arada konumlandırıldığı; ayrıca termosifon gibi sıcak su sağlayan ekipmanların çizim üzerinde belirtilmiş olduğu görülmektedir (Şekil 3a). Bu durum, su tesisatı altyapısının ve sıcak su temin sistemlerinin dönemin modern konut tasarımında artık standartlaşmaya başladığını göstermektedir. Metinde, zemin katta tuvaletin varlığının belirtilmesi, banyoda klozet yer alsa da ihtiyaca yönelik bir adet banyodan bağımsız tuvaletin var olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrı bir tuvalet ihtiyaca yönelik tasarlanmasının yanında daha az mahremiyete sahip zemin katta yer alması misafirlerin kullanımına yönelik işlevinin olduğunun varsayılabilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte bu tasarım, gelecekte konutlarda yer alacak ebeveyn banyosunun standartlaştırılmasına da zemin hazırlamıştır. Metin içeriğinde banyo, mutfak ve çamaşır odasının konut planındaki “münasebetli tertibi” üzerinden övgüyle söz edilmekte, bu mekânların ev içi işlevsellik ve hijyen bakımından bir bütün olarak değerlendirildiği vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, dönemin modern ev planlarının sağlık, hijyen ve kullanım kolaylığı gibi kriterler çerçevesinde şekillendiğini göstermektedir (Şekil 3b). Bu kupür, 1930'ların ortasında modern konut tasarımında banyo ve tuvaletin artık konut planının ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini; sıcak su, sıhhi tesisat ve işlevsel mekân ilişkilerinin dönemin mimari söyleminde belirginleştiğini ortaya koymaktadır. Böylece, hijyen mekânlarının modernleşme süreci, altyapı tekniklerinin gelişimi ve mekân organizasyonu üzerinden somut bir şekilde izlenebilmektedir.

Şekil 3. (Soldan sağa: a, b). Modern Aile Evi Planları Başlıklı Haberde Yer Alan Banyonun Kesiti (Ulus, 12.12.1934, Sayfa 6)

27 Temmuz 1935 tarihli Kurun ve 3 Ağustos 1935 tarihli Haber gazeteleri, Yerli Mallar Sergisi'nde yer alan elektrik pavyonunda sergilenen Satie şirketine ait modern banyo dairesini tanıtan haberleriyle, 1930'ların ortasında elektrikli banyo ekipmanlarının tanıtımı ve modern konutlardaki hijyen mekânlarının dönüşümü konu almıştır (Şekil 4a). Bu haberler, 1930'ların ortasında elektrik teknolojisinin ev içi hijyen

mekânlarına entegre edilmesinin modernleşme sürecindeki rolünü ve banyonun artık konut planında sabit, donanımlı bir mekân olarak konumlandığını belgeleyen önemli kaynaklardır. Her iki haberde de yer alan görsel (Şekil 4b), siyah-beyaz dama desenli fayans kaplama, dairesel bir ayna ve kompakt yerleşimli donatı elemanlarıyla modernist bir tasarım yaklaşımını yansıtmaktadır. Metinlerde, banyo mekânının en dikkat çekici özelliği olarak elektrikli su ısıtma cihazı vurgulanmakta, bu cihazın 80 litre suyu tek seferde ısıtarak bir banyo için yeterli miktarda sıcak su sağladığı belirtilmektedir. Haberlerde, dönemin geleneksel ahşap konutlarında banyonun bağımsız bir mekân olarak bulunmadığı; hamam sobasının banyo öncesinde uzun süre yakılması gerektiği aktarılmakta; elektrikli su ısıtıcıların ise bu zahmeti ortadan kaldırarak pratik ve hızlı bir çözüm sunduğu ifade edilmektedir. Bu söylem elektriğin, konfor ve zaman tasarrufu üzerinden pazarlanmasına örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte banyo maliyetine ilişkin hesaplama teknolojinin ekonomik erişilebilirliği ve “sudan ucuz” ifadesiyle hijyenin artık lüks değil, ulaşılabilir bir gereklilik olarak sunulduğunu göstermektedir (Şekil 4c). Bu yaklaşım, modern banyo mekânını fiziksel altyapının yanı sıra elektrikli donanım ve tüketim kültürü bağlamında da tanımlamaktadır. Her iki kupürde de banyo, modern yaşamın bir sembolü olarak değil, pratik faydaları öne çıkarılan günlük yaşamı kolaylaştıran bir unsur olarak temsil edilmektedir.

Şekil 4. (Soldan sağa: a, b, c). 1935 Yerli Mallar Sergisi Hakkındaki Haberde Yer Alan Banyo ve Elektrik Cihazları Bölümü ve Banyo Görseli (Kurun, 27.07.1935, Sayfa 6), “Satie Pavyonunda Neler Gördüm” Başlıklı Haberde Yer Alan Banyo Hakkındaki Metin (Haber, 03.08.1935, Sayfa 10)

2 Eylül 1950 tarihli Akşam gazetesi, “Modern bir banyo” başlığı altında yayımladığı haber ile banyo kültürünün tarihsel gelişimini ve hijyen anlayışının evrimini hem görsel hem metinsel olarak aktarmıştır. Haberde yer alan görsel (Şekil 5a), dönemin modern banyo mekânını temsil eden bütünleşik bir tasarımı betimlemektedir. Küvet, klozet, bide ve lavabo gibi sıhhi donanımların tek mekânda bir arada bulunması, bu yıllarda banyonun artık konut içinde tam teşekküllü bir hijyen alanı olarak standartlaşmaya başladığını göstermektedir. Zemin ve duvarlarda küçük ebatlı seramik karoların kullanılması hem estetik hem de temizlik kolaylığı açısından dönemin modern tasarım yaklaşımını yansıtmaktadır.

Metin, banyoyu “yemek ve içmek kadar temel bir ihtiyaç” olarak konumlandırmakta; farklı medeniyetlerdeki ve dönemlerdeki yıkanma kültürlerini karşılaştırarak modern banyonun önemini vurgulamaktadır (Şekil 5b). Antik Roma’dan Orta Çağ Avrupa’sına, İslam dünyasından Hindistan ve Uzak Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafi ve tarihsel perspektif, banyo alışkanlıklarının kültürel bağlamını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Batı’da yıkanma alışkanlığının tarihsel olarak sınırlı oluşu, Orta Çağ’da Hristiyanlık etkisiyle temizliğin zaman zaman “lüks” olarak damgalanması ve bazı manastır topluluklarında yıkanmanın kısıtlanması gibi örnekler üzerinden aktarılmıştır. Görsel ve metin bir arada değerlendirildiğinde, 1950 yılına gelindiğinde banyonun artık estetik, işlevsellik ve hijyen unsurlarının bütünleştiği, sıhhi tesisatın standart bir donanım hâline geldiği ve modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Bu kupür, banyo mekânlarının hem mimari hem de toplumsal algı boyutunda modernleşme sürecinin olgunlaştığı döneme işaret etmektedir.

Şekil 5. (Soldan sağa: a, b). Modern Banyo Görseli ve Haber Metni (Akşam, 02.09.1950, Sayfa 4)

9 Haziran 1963 tarihli Milliyet gazetesi, tam sayfa ilanında Termostatlı Banyo Termosifonları adlı ürünü tanıtarak dönemin Türkiye'sinde banyo mekânlarının teknolojik donanım ve modern yaşam kültürü bağlamında geldiği noktayı ortaya koymaktadır. İlanın görselinde (Şekil 6), mutlu bir aile sahnesi çizgi karakterler aracılığıyla betimlenmiş; anne figürü küçük çocuğun saçlarını yıkarken diğer çocuklar banyoda keyifli bir şekilde vakit geçirmektedir. Bu kurgusal temsil, banyo mekânını yalnızca hijyenin değil, aynı zamanda aile içi bakım, yakınlık ve modern yaşam standardının bir simgesi olarak sunmaktadır. Dolayısıyla bu ilan, önceki dönemlerdeki (1930'lar–1950'ler) banyo tanıtımlarında görülen işlevsellik ve sağlık vurgusunun yanı sıra, 1960'lara gelindiğinde hijyenin aile bütünlüğü, konfor ve modern yaşam tarzı ile bütünleştirildiğini ortaya koymaktadır. Kadın figürünün aktif olarak banyo bakım sürecinde konumlandırılması, dönemin toplumsal cinsiyet rollerine dair ipuçları sunarken banyodaki mutlu çocuklar, teknolojik ürünün aile refahına katkısını duygusal bir çerçevede güçlendirmektedir. Metinde ürünün teknik özelliklerine vurgu yapılmaktadır. Örneğin şehir şebekesine doğrudan bağlanabilme, şamandıralı su deposuna ihtiyaç duymama, otomatik sıcaklık ayarı ve uzun ömürlülük gibi nitelikler, teknolojik ilerlemelerin ev içi hijyen alanına entegrasyonunu göstermektedir.

Görsel ve metin birlikte değerlendirildiğinde, bu ilan banyo mekânlarının artık yalnızca evin teknik altyapısının bir parçası değil modern yaşamın estetik ve duygusal kodlarıyla bütünleşmiş, aile merkezli bir tüketim nesnesi hâline geldiğini göstermektedir. Bu bağlamda ilan, 1960'lar Türkiye'sinde banyo kültürünün, teknoloji, konfor ve aile yaşamı ekseninde yeniden tanımlandığını belgeleyen önemli bir görsel-metinsel kaynaktır.

Yuvarınıza devamlı olarak bol sıcak su sağlayan

ARÇELİK

Termostatlı Banyo Termosifonları

- Doğrudan doğruya şehir şebekesine bağlı olduğundan ayrıca şamandıralı su deposuna ihtiyaç göstermez
- Su sıcaklığını otomatik olarak ayarlar
- Uzun ömürlü ve fevkalâde ekonomiktir

gaz yağı ile çalışır

Genel Satıcıları

BEKO TİCARET A. Ş.
İstiklal Caddesi 349, Beyoğlu, Tel.: 49 35 00

BURLA BİRADERLER ve Şiş.
İzazaren Caddesi 61-63, Galata, Tel.: 44 47 20

FER TİCARET Ltd. Şti.
Fermancılar 90, Galata, Tel.: 49 17 62

Şekil 6. Termostatlı Banyo Termosifonları Reklamı (Milliyet, 09.06.1963, Sayfa 6)

13 Şubat 1978 tarihli Tv'de 7 Gün dergisi, Lavado markalı banyo takımı reklamıyla 1970'ler Türkiye'sinde banyo mekânının donatı, estetik ve yaşam tarzı bağlamında geçirdiği dönüşümü yansıtmaktadır. İlanda, banyo odasının yalnızca işlevsel bir temizlik alanı değil, aynı zamanda estetik bir yaşam mekânı olarak yeniden tanımlandığı görülmektedir. Görsel (Şekil 7), mermer görünümlü lavabo, raf sistemleri, aksesuar düzenlemeleri ve uyumlu renk paletiyle, banyonun dekoratif unsurlarının ön plana çıktığı bir iç mekân kurgusu sunmaktadır. Ürün tanıtımında "küçük ya da büyük mekânları banyo odasına dönüştürür" ifadesi, modern banyo kültürünün mekân ölçeğinden bağımsız olarak her eve entegre edilebileceği yönünde bir pazarlama stratejisini yansıtmaktadır.

Metinde, banyo takımı unsurları detaylı olarak sıralanmaktadır: duş teknesi, küvet, lavabo, klozet, pano ve aksesuarlar. Bu listeleme, ürünün bütünleşik bir yaşam alanı çözümü sunduğunu vurgularken banyonun içerisindeki donatıların bütüncül bir tasarımla ele alınmasının da altını çizmektedir. “Mermer görünümlü” ifadesi ise, 1970’ler konut kültüründe prestij, dayanıklılık ve modern estetik algısının önemli bir unsuru olarak değerlendirilebilir.

Bu ilan, 1970’lerin sonuna gelindiğinde banyo mekânlarının artık yalnızca hijyen odaklı işlevsellikten ibaret olmadığını; estetik, bütünlük ve marka kimliği unsurlarıyla tanımlanan, konutun diğer yaşam alanları kadar dikkatle tasarlanan mekânlar hâline geldiğini göstermektedir. Ayrıca yeni bir oda kazandırma vurgusu, banyonun konut içindeki statüsünün yükseldiğine ve bir yaşam alanı olarak yeniden konumlandırıldığına işaret etmektedir. Dolayısıyla bu ilan, Türkiye’de banyo kültürünün 1970’lerde ulaştığı modernleşme evresini; bütünleşik ürün tasarımı, estetik kodlar ve mekânsal prestij unsurları üzerinden somut olarak belgeleyen önemli bir kaynak niteliğindedir.

Şekil 7. Lavado Banyo Takımı Reklamı (Tv’de 7 Gün, 13.02.1978, Sayfa 18)

Bu bağlamda 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar uzanan süreçte, Türkiye’de banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşmesi üç ana de gelişmiştir. Bunlardan birincisi, altyapı ve donatıların modernleşmesidir. 1930’larda su tesisatının daha sınırlı olduğu dönem 1930’ların ortasında yerini sıcak su sistemlerinin geliştirilmesine bırakmıştır. 1950’lerde ise tam donanımlı modern banyolar standartlaşmaya başlamıştır. İkinci eksen söylemsel dönüşümdür. Erken dönemde hijyen ve işlevsellik odaklı söylemler, 1960’lardan itibaren aile refahı, konfor ve yaşam standardı gibi söylemlerle bütünleşmiştir. Üçüncü olarak ise banyo, konutun içerisinde daha önemli bir hâle gelmiştir. 1970’lerde banyo, yalnızca temizlik işlevi gören bir alan olmaktan çıkarak estetik ve bütünlük ile tanımlanan prestijli bir yaşam alanına dönüşmüştür.

4. BULGULAR

Çalışmanın bulguları, 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar Türkiye’de basılı medyada banyo ve tuvalet mekânlarının nasıl temsil edildiğini göstermektedir. İncelemeler, bu sürecin beş döneme ayrılarak ele alınabileceğini ortaya koymaktadır (Tablo 1).

1930’ların başında, tuvalet ve banyo mekânlarının henüz tesisatla tam olarak bütünleşmediği, sürahi ve leğen gibi taşınabilir araçlarla çözümlendiği görülmektedir. Bu dönemde banyo, bireysel bir mahrem alan olmaktan çok toplumsal yaşamla bağlantılı, yarı kamusal bir mekân niteliği taşımaktadır. Basında yer alan haberlerde modern banyo kavramının yeni tanıtıldığı, ancak Batı’da olduğu gibi bir “lüks” göstergesi olarak değil, günlük yaşamın temel gerekliliklerinden biri olarak sunulduğu dikkat çekmektedir. 1930’ların ortasında, banyo mekânlarının konut planlarında yatak odalarıyla aynı katta yer almaya başlaması, mahremiyet ve işlevselliğin modernleşme sürecinde önem kazandığını göstermektedir. Bu dönemde termosifon gibi sıcak su sağlayıcılarının ve klozetlerin standartlaşmaya başladığı ayrıca elektrikli su ısıtıcıların sergilerde tanıtılarak konfor ve zaman tasarrufunun modernleşmenin ana argümanı olarak öne çıkarıldığı görülmektedir. Dolayısıyla banyo, artık konutun bir parçası ve modern yaşamın simgesi olarak sunulmaya başlanmıştır. 1950’lerde, modern banyonun tam donanımlı bir mekân olarak standartlaştığı görülmektedir. Küvet, klozet, bide ve lavabo aynı mekânda bir araya getirilmiş; seramik karo kullanımı ise hem estetik hem de hijyen açısından öne çıkarılmıştır. Haberlerde banyo, yemek ve içmek kadar temel bir ihtiyaç olarak tanımlanmış, böylece modern yaşamın vazgeçilmez parçası hâline gelmiştir. 1960’larda,

teknolojik ürünlerin ev yaşamına entegrasyonunda aile odaklı reklam söylemleri belirleyici olmuştur. Termosifon gibi teknolojik cihazlar, hijyenin yanı sıra aile refahının ve modern yaşam standardının temsili olarak sunulmuştur. Bu dönemde banyo, işlevsel bir temizlik mekânı olmanın ötesinde, ailenin mutluluğu ve konforunun simgesi hâline gelmiştir. 1970'lerin sonuna gelindiğinde, banyo mekânı estetik, bütüncül tasarım ve marka kimliğiyle tanımlanmaya başlamıştır. Küvet, duş teknesi, lavabo, klozet ve aksesuarlar tek bir paket olarak sunulmuş; “mermer görünümlü” yüzeyler gibi estetik vurgular öne çıkarılmıştır. Bu dönemde banyo, artık yalnızca hijyenle ilişkilendirilen işlevsel bir alan olmasının yanında prestijli ve dekoratif bir yaşam mekânı olarak yeniden tanımlanmıştır.

Tablo 1. Türkiye’de 1930–1970 Arası Banyo ve Tuvalet Mekânlarının Modernleşme Sürecine İlişkin Bulgular

Dönem	Temel Bulgular
1930’lar Başlangıcı (Hakimiyeti Millîye, 1930)	- Su tesisatı sınırlı, taşınabilir araçlar mevcut (sürahi, leğen) - Modern banyonun gereklilik olduğu oluşmakta
1930’ların Ortası (Ulus, 1934; Kurun & Haber, 1935)	- Sıcak su tesisatı ve klozet standartlaşmaya başlıyor - Elektrikli su ısıtıcılar sergileniyor, konfor ve zaman tasarrufu öne çıkıyor - Banyo konutun bir parçası hâline geliyor
1950’ler (Akşam, 1950)	- Küvet, klozet, bide ve lavabo aynı mekânda standart - Seramik karolar estetik ve hijyen bakımından önemli - Banyo temel bir ihtiyaç olarak tanımlanıyor
1960’lar (Milliyet, 1963)	- Teknolojik ürünler (termosifon) aile odaklı söylemlerle pazarlanıyor - Banyo aile refahı ve modern yaşam standardının simgesi hâline geliyor
1970’ler (Tv’de 7 Gün, 1978)	- Estetik, bütüncül tasarım ve marka kimliği öne çıkıyor - Küvet, duş teknesi, lavabo, klozet, aksesuarlar paket hâlinde sunuluyor - Banyo prestijli ve dekoratif yaşam alanı olarak yeniden tanımlanıyor

Genel olarak değerlendirildiğinde bulgular, Türkiye’de 1930–1970 arası süreçte banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşmesinin üç ana ekseninde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu eksenler altyapı ve donatıların modernleşmesi, söylemsel dönüşüm ve mekânsal statü artışı. Bu üçlü eksen, teknik gelişmeleri, toplumsal ve kültürel algıdaki dönüşümleri bütüncül bir şekilde yansıtmaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışma, 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar Türkiye’de basılı medyada banyo ve tuvalet mekânlarının nasıl temsil edildiğini inceleyerek, modernleşme sürecinin konut ölçeğine yansımalarını ortaya koymuştur. Bulgular, bu mekânların modernleşme serüveninin beş döneme ayrılarak okunabileceğini göstermektedir. 1930’ların başında taşınabilir çözümler ve sınırlı tesisatla yarı kamusal nitelikte bir kullanım söz konusuysa, 1930’ların ortasında sıcak su sistemleri ve elektrikli donanımların tanıtımıyla banyonun konut içindeki yeri güçlenmiştir. 1950’lerde küvet, klozet, bide ve lavabo gibi donanımların standartlaşmasıyla banyo, modern yaşamın vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir. 1960’larda aile odaklı reklam söylemleri ön plana çıkmış, banyo yalnızca hijyenin değil, aynı zamanda aile refahının ve modern yaşam standardının simgesi olarak sunulmuştur. 1970’lerde ise estetik, bütüncül tasarım ve marka kimliği vurguları öne çıkararak, banyonun prestijli ve dekoratif bir yaşam alanı olarak yeniden tanımlanmasına yol açmıştır.

Bu dönemsal çizgi, Türkiye’de banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşme sürecinin üç temel ekseninde geliştiğini ortaya koymaktadır. Bunlar altyapı ve donatıların modernleşmesi, söylemsel dönüşüm ve mekânsal statü artışı olarak sınıflandırılabilir. Tesisat, sıcak su, vitrifiye ve elektrikli donanımlar gibi altyapıdaki gelişmeler, hijyen ve işlevsellikten aile refahı ve prestije uzanan anlam kaymaları gibi söylemsel dönüşümler ve banyonun konutun merkezî ve estetik bir alanına dönüşmesinin işaret ettiği mekânsal statü artışı bu sürecin başlıca dinamiklerini oluşturmuştur.

Sonuçlar ayrıca Batı etkisinin bu modernleşme sürecinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Paris Tezyini Sanatlar Sergisi gibi uluslararası etkinliklerde tanıtılan banyo örnekleri, yabancı mimarların tasarımları ve ithal vitrifiye ürünleri, Türkiye’de modern banyonun estetik ve teknik standartlarının oluşumunda belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, basılı medya bu dönüşümün yansıtıcısı ve şekillendiricisi konumunda olmuş; topluma modern hijyen anlayışını, estetik beğeniyi ve yeni yaşam tarzlarını aktaran güçlü bir araç işlevi görmüştür. Dolayısıyla, Türkiye’de 1930–1970 arası banyo ve tuvalet mekânlarının modernleşmesi, teknik altyapının gelişimiyle sınırlı olmayan, aynı zamanda toplumsal değerler, kültürel temsil biçimleri ve modernleşme ideallerinin iç içe geçtiği çok boyutlu bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Akşam Gazetesi. (1950). <https://www.gastearsivi.com/gazete/aksam/1950-09-02/4>.
- Alpagut, L. (2018). Bolu'da Erken Cumhuriyet Dönemi sonrası konut: kopuşlar ve süreklilikler. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 27(1), 109-122.
- Arat, Y. & Kaçar, A. (2021). 1950-2000 yılları arası apartmanlarda barınma kültürü ve iç mekânın dönüşümü: Konya örneği. *Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi*, 16(32), 443-474.
- Arslan, K., & Paktaş, M. G. (2021). Japonya'da su ve yıkanma kültürünün banyo mekan biçimlenişine etkisi. *Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat*, 6(12), 214-236.
- Aytaç, A., & Ögüt, S. T. (2015). Türkiye'de modern banyonun değişimi: dergi reklamları üzerinden bir değerlendirme. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 10(37), 6449-6464.
- Bahtiyar, T. B., & Yıldız, E. (2021). "Ev Dekorasyon" Dergisi (1976-82) üzerinden konutlardaki iç mekân özelliklerinin incelenmesi. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, (28), 149-173. <https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.1048623>.
- Bakır, K. E. (2018). Cumhuriyet Dönemi (1960-1980) konut mimarisinde "sıhhlilik" teması: Antalya Balbey mahallesi örneği. *ATA Planlama ve Tasarım Dergisi*, 2(2), 13-20.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Dağtekin, E. E. (2020). Geleneksel Diyarbakır Evlerinde Hamam Mekanı. Sibel Demirarslan (Ed.), *Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araşt. II: Vol. 2.* içinde (s. 1-16). Gece Kitaplığı.
- Demirarslan, D. (2020). Tarihsel süreçte yatak odalarının gelişimi. *Interneatioanl Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 7(52), 860-884.
- Haber Gazetesi, (1935). <https://www.gastearsivi.com/gazete/haber/1935-08-03/11>.
- Hakimiyeti Milliye, (1930). https://www.gastearsivi.com/gazete/hakimiyeti_milliyeye/1930-06-08/6#google_vignette.
- Kalay, T. (2025). Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyiminin kurgusal mekân algısına etkisi. Gözde Çakır Kıasfı (Ed.), *İç Mimarlık Alanında Uluslararası Araştırmalar-IV: Vol. 1.* içinde (s. 181-192). Eğitim Yayınevi.
- Köylü, Z. S., & Er, H. A. (2015). Kamusal tuvaletlerde kullanıcı deneyimini anlamak: Bir araştırma yöntemi olarak kültür sondaları. *Tasarım+ Kuram*, 11(19), 76-94.
- Kurun Gazetesi. (1935). <https://www.gastearsivi.com/gazete/kurun/1935-07-27/6>.
- Milliyet Gazetesi. (1963). <https://www.gastearsivi.com/gazete/milliyet2/1963-06-09/6>.
- Okuyucu, Ş. E. (2019). Erken Cumhuriyet Döneminde mekansal değişimlerin popüler yayınlar üzerinden okunması: konutta iç mekan deneyimlenmesi. *Online Journal of Art & Design*, 7(1), 86-131.
- Tokol, T. (2014). "Geleneksel Türk evinde yalınlık" Safranbolu kaymakamlar evi örneğinde iç mekan donatıları. *Sanat-Tasarım Dergisi*, (5), 15-24.
- Tuluk, Ö. İ. (2010). Erken 20. yüzyıl Çorum evlerinde banyo teknolojisi. *METU Journal of the Faculty of Architecture*, 27(2), 61-82.
- TV'de 7 Gün Dergisi. (1978). <https://www.gastearsivi.com/gazete/tvde7gun/1978-02-13/19>.
- Uçar, H. (2021). Balıkesir'de Erken Cumhuriyet Dönemi müstakil konut örneği İbrahim Cumali Evi'nin mimari özellikleri. *Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi*, 7(1), 34-56.
- Ulus Gazetesi. (1934). <https://www.gastearsivi.com/gazete/ulus/1934-12-12/6>.
- Ural, T., Duman, O. Ö., & Oypan, O. (2019). Tarihsel reklamların sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan yansıttıkları: 1938 yılında Hatay gazetesi'nde yayınlanan reklamların içerik analizi. *Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty*, 6(3), 750-767.
- Uysal, M., & Atalay, F. N. B. (2017). Tüketim aracı olarak konutun mekansal değişiminin reklamlar üzerinden çözümlenmesi: konut kooperatifleri süreci. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 4(15), 2107-2116.